

MINTAQAVIY HAMKORLIK VA MINTAQAVIYLASHUVNING O‘ZARO BOG‘LIQLIGI VA ULARGA TA’SIR KO‘RSATUVCHI OMILLAR

Ataqulov Q.I.

Toshkent Kimyo Texnologiyalari Instituti

ataqulovqahramon@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada mintaqaviy hamkorlik va mintaqaviylashuv tushunchalarining mazmun mohiyati, shuningdek, mintaqaviy hamkorlik bilan mintaqaviylashuvning bog‘liqligi, asoslari va xususiyatlari haqida fikr yuritilgan. Mintaqaviylashish natijasida davlat va jamiyat hayotiga ijobiy ta’sir ko‘rsatuvchi omillar ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Mintaqaviy hamkorlik, mintaqaviylashuv, mintaqaviylashuv omillari, madaniy mintaqaviylashuv, iqtisodiy mintaqaviylashuv, Geosiyosiy mintaqaviylashuv.

Абстрактный. В статье рассматривается сущность понятий регионального сотрудничества и регионализации, а также связь, основы и особенности регионального сотрудничества и регионализации. В результате регионализации выявлены факторы, оказывающие положительное влияние на жизнь государства и общества.

Ключевые слова: Региональное сотрудничество, регионализация, факторы регионализации, культурная регионализация, экономическая регионализация, геополитическая регионализация.

Abstract. The article discusses the essence of the concepts of regional cooperation and regionalization, as well as the connection, foundations and characteristics of regional cooperation and regionalization. As a result of regionalization, the factors that have a positive impact on the life of the state and society have been revealed.

Key words: Regional cooperation, regionalization, factors of regionalization, cultural regionalization, economic regionalization, Geopolitical regionalization.

Bugungi siyosiy jarayonlar va siyosiy strategiyalarning iqtisodiy, ijtimoiy hayotga ta’siri kuchayib borayotgan davrda hamkorlik va integratsiya orqali globallashuv jarayonlarining salbiy oqibatlariga bardosh berish, hamkorlikda rivojlanish orqali imkoniyatni oshirish mumkin degan qarashlar yuqori o‘rinlarga chiqmoqda. Shuning uchun rivojlanayotgan yoki kam rivojlangan mamlakatlar o‘z taraqqiyotida yuqori ko‘rsatgichlarni qayd etish maqsadida, mintaqaviy munosabatlarni rivojlantirishga alohida e’tibor bera boshladilar. Bu borada ikkinchi jahon urushidan keyin inqiroz botqog‘idan kuchli taraqqiyotga erishgan Yevropa

ittifoqi (Yevropa mintaqasi) shakllanganligi va har tomonlama taraqqiyotga erishganligi tajriba maktabi, namuna bo‘ldi. Yevropa mintaqasida davlatlarning maqsadli va manfaatli birlashuvi misolida turli ilmiy konsepsiyalar ishlab chiqildi va siyosiy-iqtisodiy uyushmalar tashkil topdi.

Globalashuv jarayonlarining kuchayib borishi natijasida yer sharining turli mintaqalarida mintaqaviylashuv jarayonlari tezlashib bordi. Bunday mintaqaviylashuvdan maqsad davlatlarning o‘z taraqqiyot darajasini ko‘tarish, zamonaviy siyosiy-iqtisodiy munosabatlarda o‘z o‘rniga ega bo‘lishdir. Xususan prezidentimiz Sh.Mirziyoyev “biz tashqi siyosatni amalga oshirishda barch davlatlar, birinchi navbatda, qo‘shni mamlakatlar bilan do‘stona munosabatlar va o‘zaro manfaatli hamkorlikni yanada mustahkamlashni o‘zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz”⁶ deganda mintaqada mustahkam hamkorlikni yo‘lga qo‘ygan holda dunyoda alohida o‘rin egallashni nazarda tutgan edi.

Mavzudan kelib chiqib avvalo mintaqaviy hamkorlik hamda mintaqaviylashuv jarayonlari bilan bog‘liqlik va ularga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar haqida ayrim jihatlarni keltirsak. Mintaqaviy hamkorlik tushunchasi turli sohadagi adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi. Rossiyalik tadqiqotchi I.N.Barginning fikricha bu tushuncha dastlab Geografiya va iqtisodiyot fanlarida ishlatilgan⁷. Siyosiy falsafiy jihatdan g‘arb tadqiqotchilari K.Doich, V.Bobkov, E.Xaas, Rossiyalik tadqiqotchilar O.Butorina, N.Liventsev va V.Xarlamovlar, M.Lebedeva, L.E.Grinnin, O‘zbekistonlik tadqiqotchilar R.Alimov, Sh.R.Arifxonov, Ch.Kucharov, M.M.Muhammadsiddiqov, O.O.Sirojov kabi olimlar mintaqaviy hamkorlik tushunchasining ta’rifi va global davrdagi o‘rni haqida munosabat bildirganlar. Yuqoridagi olimlarning keltirgan ta’riflarini umumlashtirgan holda, **Mintaqaviy hamkorlik bu-ma’lum geografik mintaqada joylashgan davlatlarning maqsad va manfaatlar uyg‘unligi negizida, ixtiyoriylik va tenglik tamoyillariga**⁸ **asoslangan hamfaoliyat jarayoni deyishimiz mumkin.**

Shu o‘rinda mavzudan kelib chiqib “mintaqaviylashuv” tushunchasi haqida birqancha olimlarning fikrlarini tahlil qilsak. Mintaqashunos M.Muhammadsiddiqov “Mintaqaviylashuv” hududiy xususiyati asosida madaniy, siyosiy, iqtisodiy jihatdan davlatlarning bir-biriga yaqinlashuv jarayoni. “...mintaqalarning institutsional maqomga ega bo‘lishi⁹ - deb ta’rif beradi. Geografik jihatdan yer yuzida mintaqalar ko‘p va ular soha olimlari tomonidan turli xil ko‘rinishda tasniflanadi. Shundan kelib chiqadigan bo‘lsak, mintaqaviylashish uchun davlatlar ma’lum maqsad uchun bir

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг асарлари ва марузalarидан олинган фикрлар. Миллий тикланишдан миллий юксалиш сари. “Yoshlar nashriyoti uyi” -T.: 2019 й 66-б

⁷ И. Н. Барыгин. Международное регионоведение. СПб.: «Питер», 2009. 384 с.

⁸ a) tenglik; b) ixtiyoriylik; v) milliy manfaatlar uyg‘unligi asosida shakllangan umummanfaatlar ustuvorligi; d) o‘zaro ishonch va hurmat; s) milliy va umuminsoniy qadriyatlariga sodiqlik; i) ichki ishlarga aralashmaslik tamoyillarini kiritish mumkin.

⁹ Muhammadsiddiqov M.M. Xalqaro mintaqashunoslik. O‘quv qo‘llanma. -T.: «Barkamol fayz media», 2017, 8 b.

birlari bilan hamkorlik aloqalarini mustahkamlashi va institutsional tarzda bir qancha qoidalar bilan rasmiylashtirish orqali munosabatlarni yo‘lga qo‘yish lozim bo‘ladi.

Yevropa kengashining axborot saytida keltirilgan ta‘rifga ko‘ra “mintaqaviylashtirish” milliy yoki federal hamkorlik doirasida subsidiyarlik tamoyilini yaxshiroq qo‘llash uchun hokimyatni markaziy hukumatdan hududlarga o‘tkazish jarayoni. Bu vakolatlarni yaratish, kengaytirish yoki berish, vakolat va majburiyatlarni hududlarga o‘tkazishni o‘z ichiga oladi¹⁰. Amerika, G‘arb va Sharq boshqaruvidagi farqlarni inobatga oladiga bo‘lsak, qisman avtoritar boshqaruvga ega bo‘lgan mamlakatlar joylashgan mintaqalarda hokimyat vakolatlarini hududlarga berish mustaqil subyektlarni vujudga keltiradi deb hisoblanadi. Aslida esa yuqorida keltirilganidek institutsional tarzda mintaqaviylashtirish uchun hokimyatning ayrim vakolatlarini mintaqaviy tashkilotlarga o‘tkazish liberal munosabatlarni rivojlanishiga yo‘l ochadi.

Siyosatshunos N.Qosimovning fikricha “Mintaqaviylashtirish - mintaqa ichidagi integratsiyaning o‘shirishini bildiradi. Ammo mintaqaviylashtirish davlatlar chegarasiga mos kelmasligi mumkin”¹¹. Demak davlatlar o‘rtasida integratsiya jarayonlari rivojlanishi bilan ma‘lum qoidalar asosida sun‘iy to‘siqlar ham olib tashlanishi hisobiga barcha subyektlar bir xil darajada rivojlanadi. Bu esa hududiy jihatdan katta va kichik bo‘lishi ahamiyatga ega bo‘lmay, nisbatan texnologik yutuqlarga ega bo‘lgan mamlakatlar yutuqlarga erishish ehtimoli yuqori.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, mintaqaviylashtirish davlatlarning integratsiya va hamkorlik jarayonlarini rivojlantirish uchun kelishuvlar asosida ixtiyoriy yaqinlashuvi, uyushmalarga birlashtirish nazarda tutiladi.

Mintaqaviylashtirishning quyidagi funksional belgilari¹² mavjudki mintaqa mamlakatlarida hamkorlik aloqalarini uzoq vaqt mustahkam va bardavom bo‘lishi imkonini beradi.

Geosiyosiy mintaqaviylashtirish - bunda dunyodagi iqtisodiy va siyosiy jihatdan qudratli davlatlarning siyosiy bosimiga qarshi turishi mumkin bo‘lgan katta mintaqalarning vujudga kelishi va iqtisodiy, siyosiy qudratning shakllanishi nazarda tutiladi.

Iqtisodiy mintaqaviylashtirish - bu asosan bozor iqtisodiyoti bilan bog‘liq bo‘lgan munosabatlar erkin savdo hududlari, bojxona kelishuvlar kabi holatlardagi aloqalarning mustahkamlanishi hisoblanadi.

Madaniy mintaqaviylashtirish - jamiyat hayotining ijtimoiy-madaniy xususiyatlari bilan ajralib turuvchi turli-xil mintaqalarning rivojlanishiga e‘tibor qaratadi.

¹⁰ <https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-and-georgian-authorities-launch-new-action-plan-for-2024-2027>

¹¹ Касымова Н.А. Глобализация и регионализм: связь и взаимодействия. Теоретические аспекты // Халқаро муносабатлар, №3, 2008, 15 с.

¹² Qarang. Muhammadsidiqov M.M. Xalqaro mintaqashunoslik. O‘quv qo‘llanma. -T.: «Barkamol fayz media», 2017, 9-10 b.

“Mintaqaviy hamkorlik” va “mintaqaviylashuv” jarayonlariga yaxlit ta’rif va tavsif keltirilmagan bo’lsada, bu tushunchalarning o’zaro bog’liq jihatlari xususida quyidagilarni keltirish mumkin.

Taraqqiyotga xizmat qiladi. Mintaqaviy hamkorlik va mintaqaviylashuv davlatlarning yoki hududlarning rivojlanishida ijobiy xizmat qiladi. Savdo-iqtisodiy siyosiy-ijtimoiy, madaniy-ma’naviy sohalarida kuchli hamkorlik aloqalarining rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Misol, Shimoliy Koreya, Turkmaniston kabi g’oyaviy yoki siyosiy jihatdan ixotalangan davlatlar taraqqiyotdan orqada qolayotganligiga tarix guvoh.

Biri ikkinchisini to’ldirib turadi. Mintaqaviy hamkorlik va mintaqaviylashuv tushunchalari mazmun va mohiyatini o’rganish jarayonida guvohi bo’ldikki, “hamkorlik” konflikt tushunchasi bilan yonma-yon kelib, uning oldini oluvchi vosita sifatida o’rganilgan¹³. Mintaqaviylashuv esa ijobiy hamfaollikdan yaqinlashuv va institutsional uyushmaga aylanish jarayonlarida namayon bo’ladi. Mintaqaviy hamkorlik mintaqaviy aloqalarning quyiroq, soddaroq ko’rinishi bo’lsa, mintaqaviylashuv integratsiya va institutsional uyushmalar tuzilishi asosida yuz beradi.

Globalashuvning birlamchi bosqichi hisoblanadi. Mintaqaviy hamkorlik va mintaqaviylashuv jarayonlarida kichik hududlarda integratsiya kuzatiladi. Bu taraqqiyotni, mintaqaviy barqarorlikni taminlaydi. Savdo aloqalarining kuchayishi va chegaralarni ochilishiga, madaniyat almashinuviga xizmat qiladi albatda. Misol tariqasida ASEAN (Janubiy-Sharqiy Osiyo davlatlar uyushmasi¹⁴), NAFTA¹⁵ va boshqalarni keltirish mumkin. Shu bilan birga globalashuvga qarshi turishi ham mumkin xususan, mintaqaviylashuvda subyektlarning manfaatiga inobatga olinadi. Mintaqadan tashqarida hamkor bo’lmagan davlatlar manfaatlarining esa imkoniyatlari cheklanadi.

Vujudga kelgan va keladigan muommolarni manfaatlar uyg’unligi asosida hal qilish imkonini beradi. Mintaqaviy hamkorlik va mintaqaviylashuv jarayonlari biror maqsadni ko’zlab va Manfaat toppish uchun yo’lga qo’yilgan ijobiy jarayonligini inobatga olsak, mintaqaning institutsionallashuvining sababi ham mu’ammolarni tinch yo’l bilan hal qilish, kelajakda kutiladigan manfaatlar, vujudga kelishi mumkin bo’lgan holatlarni kelishib olishdir.

Mintaqaviy hamkorlik va mintaqaviylashuv uchun asos bo’ladigan obyekt va ushbu tushunchalarga ta’sir ko’rsatuvchi omillar haqida fikir yuritsak. Bu haqda R.Alimov “Tarixiy madaniy birlik” mintaqaviy hamkorlik va mintaqaviylashuv jarayonlariga asos bo’ldi deb aytib o’tadi. Bir jihatdan hamkorlik uchun birlamchi

¹³ Qarang. Сирожов О.О. Назиров М.М. Марказий Осиё давлатларининг истикболлари ва имконияtlari. Дарслик. -Т.: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2021. 6-б

¹⁴ Qarang. https://uz.wikipedia.org/wiki/Janubi-Sharqiy_Osiyo_davlatlari_uyushmasi

¹⁵ Qarang. <https://hiddenshell.ru/uz/severoamerikanskaya-zona-svobodnoi-torgovli-nafta-nafta--/>

asos bo`ladi lekin bugungi taraqqiy qilgan zamonaviy dunyoda faqat tarixiy madaniy birlikning o`zi ham yetarli emas. Bu borada F.Tolipov (Markaziy Osiyo misolida) yanada to`ldirishga urinadi “geografik makon, etnik kelib chiqish va urf-odatlar yaqinligi” bo`lishi kerakligini aytadi, M.Muhammadsiddiqov, O.Sirojov kabi O`zbekistonlik olimlar shuningdek, E.Eshanova, G.Telebayev, M.Gubaydulina kabi Qozog`istonlik olimlar o`z fikr mulohazalarini bildirganlar. M.Gubaydulina “savdo-iqtisodiy va karparatsiyon hamkorlik zarurligi anglab yetish, o`zini-o`zi taminlaydigan, himoyalangan umumiy bozorni tashkil qilinishi” hamkorlikni rivojlanishiga katta sharoit yaratadi degan fikrni bildirib o`tadi. Bu fikirda chuqur integratsion jarayonlarda kuzatiladigan hamkorlik nazarda tutilgan, chunki o`ziga xos bozor muhitini shakllantirish uchun ham ma`lum manoda boshlang`ich hamkorlik va hamkorlikni tartibga soladigan kelishuv qoidalari zarur bo`ladi.

Siyosiy fanlar doktori Professor O.Sirojovning fikricha “hamkorlikni tarixiy, madaniy, huquqiy, iqtisodiy, xavfsizlik, geografik, g`oyaviy asoslarga bo`lish mumkin”¹⁶.

Yuqoridagi olimlarning keltirgan fikrlaridan kelib chiqib, Mintaqaviy hamkorlik va mintaqaviylashuv jarayonlariga ta`sir ko`rsatuvchi quyidagi omillarni keltirish mumkin:

- hududiy yaqinlik. Ya`ni geografik nuqtayi nazardan bir mintaqada joylashganlik.

- Barqaror taraqqiyot. Bunda iqtisodiy va siyosiy barqarorlik va shu asosda taraqqiyot ko`zda tutiladi.

- Davlatlar siyosiy tizimning mosligi. Davlatlar siyosiy tuzumining mutannosib bo`lishi, ya`ni har bir tuzumning o`z tartiblari bo`ladiki, ular bir biriga mos kelmasa hamkorlik kutilgan natija bermaydi.

- Hamkorlikni siyosiy elita va jamiyat tomonidan qo`llab quvvatlanishi. Hamkorlik jarayonlarini ijobiy tomonlarini siyosiy elita his etishi va bu jarayonlardan jamiyat foydalana olishi uchun juda zarur omildir.

- Milliy madaniyatlarning o`zaro yaqinligi va tarixiy ildizlarining umumiyliigi. Til yaqinligi, milliy urf odat va an`analarning o`xshashligi, mentelitetning birxilligi, tarixiy-madaniy umumiylik mintaq xalqlarini qalban yaqinlashtiruvchi omildir.

- Boshqaruv shakli va iqtisodiy tizimning o`xshashligi. Boshqaruv shaklida erkin bozor iqtisodiyotiga asoslangan tamoyillar ustuvor bo`lgan mamlakatda, rivojlanishni xohlagan uyushma yoki jamiyat o`zi uchun bozorlar topishi, uni kengaytirishi buning uchun hamkorlar qilish zarurligini his etadi.

- Harbiy potensial darajasini yaqinligi. Mintaqada mavjud davlatlar aytish mumkinki harbiy jihatdan biri ikkinchisidan ustun bo`lganda harbiy jihatdan bosim

¹⁶ Sirojov O.O. Markaziy Osiyodagi mintaqaviy hamkorlik jarayonlarida O`zbekiston manfaatlari / 2018-y 42 bet.

o‘tkazishi yoki boshqasining ichki ishlariga harbiy jihatdan aralashuv holatlari kuzatilishi mumkin, shuning uchun bu omil muhim hisoblanadi.

- Davlatlarning hamkorlik tajribasi. Mintaqada mavjud davlatlar vujudga kelgan muammolarni hal qilishda qatnashganligi, hamfikir yoki bir birini qo‘llab quvatlash natijasida muammo ijobiy hal qilinsa bu keyingi hamkorlik uchun yo‘l ochadi.

- Umumiy muammolarning mavjudligi. Umumiy bo‘lgan muammolar yoki “umumiy dushman”ning mavjudligi birgalikda harakat qilish ruhiyatining paydo bo‘lishiga xizmat qiladi va bir jihatdan uyushqoqlikni taminlaydi.

- Tashabbuskorlik va siyosiy liderlarning unga moyilligi. Mintaqaviy muammolarni hal qilishga oid bo‘lgan tashabbuslar ko‘rsatishi mintaqa aholisini ko‘p jihatdan qo‘llab quvatlashiga va munosabatlarni iliqlashuviga olib keladi.

Mavzudan xulosa qiladigan bo‘lsak, Mintaqaviy hamkorlik bu-ma’lum geografik mintaqada joylashgan davlatlarning maqsad va manfaatlar uyg‘unligi negizida, ixtiyoriylik va tenglik tamoyillariga asoslangan hamfaoliyat jarayoni deyishimiz mumkin.

Mintaqaviylashuv davlatlarning integratsiya va hamkorlik jarayonlarini rivojlantirish uchun kelishuvlar asosida ixtiyoriy yaqinlashuvi, uyushmalarga birlashuvi nazarda tutiladi.

Mintaqaviy hamkorlik va mintaqaviylashuv jarayonlarining bog‘liqligi globallashuv davrining dastlabki bosqichi bo‘lib, mintaqa davlatlaridagi kamchiliklarni to‘ldirgan holda taraqqiyot va aholi farovonligi uchun xizmat qiladi.

Mintaqaviy hamkorlik va mintaqaviylashuv jarayonlariga ta’sir ko‘rsatuvchi hududiy yaqinlik, barqaror taraqqiyot, davlatlar siyosiy tizimning mosligi, hamkorlikni siyosiy elita va jamiyat tomonidan qo‘llab quvvatlanishi, milliy madaniyatlarning o‘zaro yaqinligi va tarixiy ildizlarining umumiyliigi, boshqaruv shakli va iqtisodiy tizimning o‘xshashligi, harbiy potensial darajasini yaqinligi, davlatlarning hamkorlik tajribasi, umumiy muammolarning mavjudligi, tashabbuskorlik va siyosiy liderlarning mintaqaviylashuv jarayonlariga moyilligi kabi bir qancha omillarni keltirish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг асарлари ва марузalarидан олинган фикрлар. Миллий тикланишдан миллий юксалиш сари. “Yoshlar nashriyoti uyi” -T.: 2019 й 66-б

2. Sirojov O.O. Markaziy Osiyodagi mintaqaviy hamkorlik jarayonlarida O‘zbekiston manfaatlari / 2018-y 42 bet.

3. Касымова Н.А. Глобализация и регионализм: связь и взаимодействия. Теоретические аспекты // Халкаро муносабатлар, №3, 2008, 15 с..

4. Muhammadsidiqov M.M. Xalqaro mintaqashunoslik. O‘quv qo‘llanma. - T.: «Barkamol fayz media», 2017, 8 b.
5. . Сирожов О.О. Назиров М.М. Марказий Осиё давлатларининг истиқболлари ва имкониятлари. Дарслик. -Т.: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, 2021. 6-б
6. И. Н. Барыгин. Международное регионоведение. СПб.: «Питер», 2009. 384 с.
7. <https://www.coe.int/en/web/portal/-/council-of-europe-and-georgian-authorities-launch-new-action-plan-for-2024-2027>
8. https://uz.wikipedia.org/wiki/Janubi-Sharqiy_Osiyo_davlatlari_uyushmasi
9. <https://hiddenshell.ru/uz/severoamerikanskaya-zona-svobodnoi-torgovli-nafta-nafta--/>